

МУСИҚА САНЪАТИДА ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ИЖОДИНИНГ АҲАМИЯТИ

Муроджон Эргашев Икромович

Андижон давлат педагогика институти
Тасвирий санъат ва мусиқа таълими
кафедраси мудири, PhD, доцент

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335356>

Аннотация: Ушбу мақола Захириддин Муҳаммад Бобурнинг мусиқа санъатига бўлган муносабатини ўрганади. Бобур нафақат буюк шоир ва тарихчи, балки мусиқанинг назарий ва амалий жиҳатларини чуқур англаган санъатшунос сифатида ҳам тан олинган. Мақолада Бобурнинг темурийлар давридаги мусиқа анъаналарига содиқлиги, "Бобурнома" асарида мусиқага оид маълумотлар, шунингдек, унинг мусиқани маънавий ва эстетик ривожланиш воситаси сифатида қабул қилиши таҳлил этилган. Бобурнинг мусиқа маҳфилларини ташкил этишдаги роли ва мусиқага оид асарларининг аҳамияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: Захириддин Муҳаммад Бобур, мусиқа, Бобурнома, темурийлар, санъат, маданият, мусиқа маҳфиллари, эстетика.

Аннотация: Данная статья исследует отношение Захириддина Мухаммада Бабура к музыкальному искусству. Бабур признан не только великим поэтом и историком, но и искусствоведом, глубоко понимавшим теоретические и практические аспекты музыки. В статье анализируется приверженность Бабура музыкальным традициям эпохи Тимуридов, информация о музыке в "Бабур-наме", а также его восприятие музыки как средства духовного и эстетического развития. Раскрывается роль Бабура в организации музыкальных собраний и значение его произведений, связанных с музыкой.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, музыка, Бабур-наме, Тимуриды, искусство, культура, музыкальные собрания, эстетика.

Abstract: This article examines Zahiriddin Muhammad Babur's relationship with the art of music. Babur is recognized not only as a great poet and historian but also as an art critic who deeply understood the theoretical and practical aspects of music. The article analyzes Babur's adherence to the musical traditions of the Timurid era, information about music in "Baburnama," as well as his perception of music as a means of spiritual and aesthetic development. The role of Babur in organizing musical gatherings and the significance of his works related to music are revealed.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, music, Baburnama, Timurids, art, culture, musical gatherings, aesthetics.

Захириддин Муҳаммад Бобур – ўз даврининг улкан шоир, тарихчи ва санъатшуноси бўлиб, унинг "Бобурнома" асари Шарқ адабиёти ва санъатининг бебаҳо манбаи ҳисобланади. Темурийлар даврида (XV–XVI асрлар) мусиқа санъати юқори ривожланиш босқичида бўлган бўлиб, Амир Темур ва унинг авлодлари санъатни юқори баҳолаганлар. Бобур ҳам шу анъанани давом эттирган: у саёҳатларида "Даста" (мусиқада, кўшиқчилар ва раққосалардан иборат ансамбл) ҳамроҳларини олиб юрган ва уларни "аҳли нағма" (мусиқа эгалари) деб номлаган. Бобур мусиқанинг учта қисмини – ижро, таркиб ва мусиқа илмини – яхши тушунган ва муҳитга қараб мусиқий

махфиллар ташкил қилган. Унинг асарларида мусиқа нафақат эҳтиёж, балки эстетик ва маънавий ривожланиш воситаси сифатида тасвирланади.

Бобурнинг мусиқа санъатига қўшнишини ўрганишда “Бобурнома” асосий манба бўлиб, унда мусиқий асбоблар, ижрокчилар ва терминлар ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Унинг “Асрор-и мусиқий” (Мусиқанинг сирлари) ҳақидаги асари йўқолган бўлса-да, “Бобурнома”даги маълумотлар унинг мусиқа билимини кўрсатади. Ушбу мақолада Бобурнинг мусиқа санъатига қўшнишининг асосий жиҳатлари – асбоблар, кўшиқ санъати ва эстетик ёндашув – кўриб чиқилади.

“Бобурнома”да XV–XVI асрлардаги мусиқий маданиятнинг ривожланиши ҳақида қимматли маълумотлар мавжуд. Бобур туркий халқларнинг энг қадимий асбобларидан бири бўлган қабуз (кобуз) ҳақида ёзади: у XV–XVI асрларда бошқача кўринишда бўлган ва Сиёфи Юсуф каби ижрокчилар томонидан ижроланган. Қабуз бошқача перкуссиондан куйма-куйга ўтган ва мусиқий эволюциянинг мисолдир.

Бобур уд (уд) асбобини ҳам тасвирлайди: устоз Қул Муҳаммад Удий, Хоҷа Абдулла Марваридий (Бояний) ва Шайхи Нойий каби мутахассислар уни ижролаган. Гижжак (гижжак) – уч тилили асбоб бўлиб, Шохқули Гижжакий томонидан чалинадиган. Рубобни эса Шохқуландр Қоризлик ижролаган. Шайхи Нойий дулсимер ва флейта ҳам чалиб, кўп қиррали ижрокчи сифатида танилган. Бобур “мусаниф” (таркибчи, мелодия яратувчи) терминини ишлатган, масалан, Ғулом Шоди ҳақида гапирганда.

Бу маълумотлар мусиқа асбобларининг тарихи ва ижрокчиларнинг улардаги эришишлари ҳақидаги маълумотларни беради, бу эса Марказий Осиё ва Ҳиндистон мусиқий маданиятининг ўзаро боғлиқлигини кўрсатади.

Бобурнинг асарларида кўшиқ санъатининг турлари ва унга тегишли тушунчалар кенг ёритилган. У араб ва форс тилларидан олинган терминларни ишлатган:

Савт: Овоз, нағма, мелодия; “нақш” билан бирга ишлатилганда мукамал ижрони англатади. Масалан, “Бинай Ҳироҳда қолади. У мусиқа машқ қилади... ўзи яратган нағмалар ва нақшларни чалади.”

Нағма: Мелодия, кўшиқ ритми; “аҳли нағма” (мусиқа эгалари) деб ишлатилган.

Хонанда: Кўшиқчи, хофиз; Султон Маҳмуд Мирзодан келган мусиқада ва кўшиқчилар ҳақида гапирганда.

Гўянда: Ҳикоячи-кўшиқчи, “сораянда” (кўшиқчи) ва “навозанда” (асбобчи)дан иборат.

Мутриб: Кўшиқчи-омузанда; Бобурнинг ғазалида: “Мутрибга кулоқ тутки, не дер нағмада сўзи.”

Суруд: Кўшиқ; ғазалларида шахсий ҳис-туйғуларни ифодалайди: “Оҳу вовайло – сурудим дарду ғам – ҳамсухбатим.”

Темурий даврида кўшиқчилар юқори ҳурматга эга бўлган ва “Бобурнома”даги терминлар (савт, хонанда, нағма ва ҳ.к.) XV асрдаги кўшиқ санъатининг ривожланишини кўрсатади.

Бобурнинг мусиқа санъатига қўшниши эстетик ёндашувда намоён бўлади: у мусиқани миллат маданияти, руҳи ва менталитетни ифодаловчи таълим воситаси сифатида кўрган. Алишери Навоийнинг мусиқадаги қобилияти ҳақидаги танқидий таҳлиллари ва лирик ғазаллари уни шарқшунос-тарихчи ва мусиқашунос-таниқчи сифатида кўрсатади. “Нухранг” каби мавсумлик ижролар ва мусиқа, шеър, наққошилиқнинг ўзаро боғлиқлиги Бобурнинг кенг санъат тушунчасини очиб беради.

Унинг ҳиссаси мусиқа илмининг ривожланишида ҳам катта: “чорғоҳ” нағмасининг овози билан боғлиқлиги ва мусиқий амалиётларни танқид қилиши унинг

чуқур билимини кўрсатади. Бобурнинг мероси Марказий Осиё мусиқасининг глобал тарихий контекстида муҳим ўрин тутади.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур мусиқа санъатига қўшган ҳиссаси билан Темурий даврининг улкан шахсларидан биридир. "Бобурнома"даги маълумотлар асбоблар, ижрокчилар ва терминлар орқали XV–XVI асрлар мусиқий маданиятини ёритган. Унинг эстетик ёндашуви ва танқидий таҳлиллари мусиқа илмининг асосини шакллантирган. Келажакда Бобурнинг йўқолган "Асрор-и мусиқий" асарларини излаш ва уларни таҳлил қилиш муҳимдир.

Адабиётлар

1. Azamova, M. (2021). *Zakhiriddin Muhammad Babur's Contribution to the Development of Musical Art*. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.

2. *Artistic-Aesthetic Approach to Zahiriddin Muhammad Babur's Work*. Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education.

3. *The Significance of the Musical Heritage of Eastern Scholars*. Eastern International University Journal.